
ISSN: 2456-9089

The International Journal for Indian and East Asian Studies

*A Multicultural and Multidisciplinary Semiannual
International Peer Reviewed Online Research Journal*

Volume 3

Issue II

(December 2020)

Published by
ijieas.org

CONTENTS

"IJIEAS"

➤	Depiction of Nature in Korean and Hindi Poems: A Study of Poet Kim Sowol and Sumitranandan Pant <i>Mukul Anand</i>	01-08
➤	Globalization and Pop Culture: The Rise of South Korea's Soft Power <i>Torunika Roy</i>	09-13
➤	현진건의 식민지시대를 반영하는 테마 단편 『술 권하는 사회』, 『빈처』, 『운수 좋은 날』 과 『고향』 을 중심으로 <i>Satyanshu Srivastava</i>	14-25
➤	Problems and Challenges of Teaching Korean Language in India During COVID Period <i>Dr. Kaushal Kumar</i>	26-34
➤	인도인 초급 학습자의 한국어 불규칙 용언 오류 분석 <i>Nirbhay Kumar</i>	35-45
➤	한국어 격조사와 힌디어 까라까의 비교 분석 A Comparative Analysis of Korean Case Particles and Hindi Karak <i>Rahul Kumar</i>	46-52
➤	한국어 학습 전략에 관한 연구: 인도인 학습자를 대상으로 <i>Dr. Naveen Kumar Ranjan</i>	53-65
➤	Emerging Trends and Areas of Cooperation in the India- South Korea Relations <i>Aarshi Dua</i>	66-70

현진건의 식민지시대를 반영하는 테마
단편 『술 권하는 사회』, 『빈처』, 『운수 좋은 날』 과 『고향』 을 중심으로

SATYANSHU SRIVASTAVA*

Abstract

*Hyun Jin-geon is a notable writer for being one of the rare writers who did not conform to the colonial system. His literary works showcase his continuous efforts to depict colonial reality as well as exploration of human nature. The life of intellectuals in his novels shows the frustration, agony, and conflict of Korean intellectuals of the 1920s. This was the misfortune caused by the loss of national sovereignty of the Joseon under colonial rule. The Japanese imperialist policy to obliterate the Korean nation became the main reason. This paper tries to examine the colonial themes appearing in his early short stories namely *The Society that Drives You to Drink* (술 권하는 사회), *My destitute wife* (빈처), *One Lucky Day* (운수 좋은 날) and *Hometown* (고향).*

Keywords: Hyun Jin-geon novels, Hyun Jin-geon short stories, colonial themes, troubled intellectuals, destitution of lower class.

1. 서론

현진건은 식민지시대를 체험하면서도 식민지체제에 순응하지 않은 작가 중 하나로, 감동을 불러 일으키는 「운수 좋은 날」과 같은 단편소설을 쓴 한국의 대표적인 작가 및 독립 운동가이다. 일제에 대한 저항의식을 숨기지 않았던 소설가로 그리고 일제 지배하에 억압당하던 민족의 기자로서의 이미지를 지켜 신문사에서 퇴출당했다는 사실 등은 작가의 현실적인 삶에 대한 흥미를 불러일으킨다. 또한 한국문학사에서 근대문학 초창기에 단편소설의 양식을 개척하고 최초의 근대식 문장과 리얼리즘의 토대를 마련하는데 크게 기여하였다는 점에서 한국에서 중요한 위치를 차지하고 있는 작가이다.

현진건은 3·1 운동 직후 「빈처(貧妻)」(1921), 「술 권하는 사회」(1921), 「타락자(墮落者)」(1922) 등을 통해 고뇌하는 지식인상 및 하층민의 고통을 보여주면서 작가로서의 위상을 인정받았다. 그는 《백조》(1922) 가담으로 문단 활동을 넓혔고, 「운수 좋은 날」(1924), 「불」(1925), 「B사감과 러브레터」(1925) 등 기법적인 완결성이 뛰어난 작품을 발표하였다. 1930년대에는 통속적인 장편소설 「적도(赤道)」(1934)와 역사소설 「무영탑(無影塔)」(1939)을 내놓고 있다.

김동인 이후 현진건의 소설은 기법적인 완결성을 추구하여 소설의 미학 확립에 크게 기여했다는 평가를 받는다. 그는 초기 소설에서 ‘나’라는 일인칭 화자를 등장시켜 인물의 내면 분석의 가능성을 제시하였고, 1920년대 중반 이후 삼인칭 시점의 서술법을 활용하여 인물의 삶을 좀 더 적극적으로 묘사해 내고 있다.¹ 그의 작품에서 식민지 현실의 문제와 아울러 인간본질의 탐구에 관하여 작가적 노력을 보이고 있다. 그는 현실을 깊이 있고 진지하게 다루면서도 사실 묘사에만 머물지 않고 작품에 따라서는 새로운 성찰을 자아내고 있어 단순히 현실제시에만 집중하는 작가가 아니라는 평가도 받고 있다.²

* Assistant Professor, Korean, Centre for Korean Studies, Jawaharlal Nehru University.

This work was supported by the Core University Program for Korean Studies through the Ministry of Education of the Republic of the Korea and Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies (AKS-2016-OLU-2250008)

¹ 권영민, 「한국현대문학사 1」, 민음사, 2002, p.215.

² 李嘉遠, 「현진건의 문학적 특질과 가치에 관한 연구」, 명지대학교 석사학위논문, 1998, p.10.

그의 소설적 관심과 기법의 특성을 가장 잘 보여주는 작품으로 「술 권하는 사회」, 「빈처」, 「운수 좋은 날」와 「고향」을 들 수 있다. 「빈처」와 「술 권하는 사회」는 주관적 내면성의 추구와 식민지 시대 지식인의 고뇌를 보여주고 있다면 반면에, 「운수 좋은 날」와 「고향」은 객관적 외부 식민현실의 실재성에 더 큰 관심을 두고 있으며 노동자의 고통을 그려내고 있다고 할 것이다.

현진건에 대한 논의는 최초로 황석우³를 시작으로 박종화⁴, 이익상⁵, 염상섭⁶, 김기진⁷, 김동인⁸ 등에 의해 그의 초기작에 대한 평이 이루어졌다. 이 밖에 현진건 단편소설에서 드러나는 인물 연구⁹를 통해서 현진건 문학에 대한 이해를 심화시키고 있다. 1920년대 이후 지금까지 현진건에 대한 논의가 끊임없이 지속될 정도로 현진건은 연구자의 의도에 따라 심도 있고 다양하게 해석되어질 작가라고 보여진다.

작품이 작가의 시대상황과 관련된다는 의식에서 창조된다고 본다면 간과할 수 없는 진실이 담겨져 있을 것이다. 본고는 현진건의 초기작 「빈처」와 「술 권하는 사회」에서 공통적으로 드러나는 고뇌하는 지식인상을 작품 분석을 통해 살펴보고자 하고 초기작품 이후 발표된 「운수 좋은 날」과 「고향」에서의 하층민의 궁핍상과 농촌 황폐화와 방랑을 살펴보고자 하겠다. 물론, 식민지시대 상황을 염두에 두어 식민지 수탈론에 근거하여 접근하고자 한다. 기본 텍스트로는 국학자료원에서 발행한 『현진건 문학전집 1』¹⁰을 사용하였음을 밝혀 둔다.

2. 고뇌하는 지식인상

작품 분석에 들어가기 전에 우선 ‘지식인 소설’이라는 어휘의 애매성을 고려해야 할 것이다. 알베르 티보테(Albert Thibaudet)는 ‘지식인 소설(Le roman de l'intellectuel)’이란 용어를 최초로 사용한 인물이며, ‘비평적 재능을 타고난 작가’가 그 재능을 소설에 적용시킨 결과 탄생한 작품이라고 그 개념을 정의했다¹¹. 따라서 지식인 소설을 분별하는 데서 서구 비평이 적용하는 기준과 한국의 비평이 차용하는 기준에 차이가 있을 수 있다. 지식인이 주인공으로 등장하는 소설은 모두 ‘지식인 소설’로 여기는 경향이 있는데, 이것이 너무 느슨하고 별 의미가 없는 분류이기 때문에 조남현¹²은 ① 지식인이 주요 인물로 나타날 것, ② 현실적 욕구와 이상 사이의 갈등이 메인 플롯(main plot)이 되어야 할 것, ③ 지식인의 본질과 역할

³ 황석우, 「희생화와 신시를 읽고」, 개벽 6호, 1920. 12.

⁴ 박종화, 「문단의 일년을 추억해야」, 개벽 31호, 1922. 3.

⁵ 이익상, 「빙허군의 빈처와 목성군의 그날밤을 읽은 인상」, 개벽 11호, 1921. 5.

⁶ 염상섭, 「올해의 소설계」, 개벽 42호, 1923. 12.

⁷ 김기진, 「1월 창작계 총평」, 개벽 56호, 1925. 2.

⁸ 김동인, 「조선근대소설고」, 사상계 3권 11호, 1955. 11.

⁹ 강애숙, 「현진건 단편소설의 인물 연구」, 한양대학교 대학원, 1987.

¹⁰ 현진건, 『현진건 문학전집 1』, 국학자료원, 2004.

¹¹ ‘지식인 소설」 「소설이론」 네이버 지식 사전 참고.

¹² 조남현, 『韓國知識人小說研究』 일지사, 1999 참고.

등에 관한 사유와 각성이 포함되어야 할 것 등을 지식인 소설의 요건으로 설정한다. 현진건의 초기작인 「빈처」와 「술 권하는 사회」는 이러한 요건을 충실이 따르고 있다고 할 수 있다.

한국 소설의 경우 ‘없는 자’, ‘피해 받은 자’, ‘뿌리 뽑힌 자’ 등으로 표현하는 하층민(민중)들의 삶의 문제에 보다 애정 어린 눈길을 주는 것은 일면 세계 문학적인 추세라 볼 수 있다¹³. 그렇다고 볼 때, 빙허의 초기 단편 소설에서 보는 바와 같이 세계 문학적인 추세를 따라가고 있다 하겠다. 그것이 우연일지 하더라도 후대 곧 지금에 이르러서 그의 문학이 높이 평가를 받게 되는 이유 중 하나일 것이다. 「빈처」와 「술 권하는 사회」에서의 주요 남성인물을 통해서서는 당대에 고뇌하는 지식인의 모습을 쉽게 발견할 수 있다.

2.1. 지식인 주인공의 울분과 무력감

현진건 작가가 활동한 시대는 바로 식민지 시대였다. 그의 작품에는 직접적으로든 간접적으로든 그 시대상황이 작품 속에 전혀 반영되지 않을 수 없었다. 그의 초기 단편소설에서 뿜어 나오는 작가의식은 등장인물 즉, 지식인들을 통해 체험가능하다.

현진건 소설 속에 등장하는 지식인의 삶의 양상은 1920년대 한국 지식인이 보여주는 좌절, 실의, 자학, 고민, 갈등을 수용¹⁴하고 고뇌하는 모습을 나타내고 있다. 그것은 아마도 식민지 통치하에 있던 조선이 민족적 주권을 상실해서 오는 불행으로 인한 상실감이 반영되었을 것이다. 일제의 민족말살정책이 시작되면서부터 생긴 상실감으로부터 유발된 것이다.

「빈처」에서 등장하는 남자 주인공이 선택한 문학은 정신적 좌절감을 이겨낼 수 있는 최선의 길이라 생각하면서 현실과 대결하여 자기 나름의 문제의식을 실천하겠다는 것이 문학과 함께 하는 이유였다. 그러나 사회는 문학을 택한 그를 인정하지 않으며, 그가 최고의 가치와 의미를 두고 있는 문학이 결국 무의미하며 한편으로 무능력한 한 남성의 의미로 평가하고 있다.

(가) “T는 돈을 알고 위인이 진실해서 그 애는 돈푼이나 모일 것이야! 그러나 K는 아무 쪽에도 못 쓸 놈이야. 그 잘난 언문 섞어서 무어라고 끄적거리 놓고 제 주제에 무슨 조선에 유명한 문학가가 된다니! 시러베 아들놈!”

- 「빈처」 p. 40.

(나) “얼마 아니 되어 T는 잘 살 것이고, K는 거지가 될 것이니 두고 보아!”

- 「빈처」 p. 40.

이것이 사회의 평판이고, 문학을 통한 사회의 방향제시라는 사회진단을 잘못한 그는 시대와 환경 속에 내재하고 있는 모순과 갈등을 파고들어 비판하는 지식인의 사명¹⁵을 망각한 채 자신이 사회로부터 인정받기를 바라고 있는 것이다. 당시의 시대 상황에서 지식인은 유교적 전통 사회로부터 근대 사회로 옮

¹³ 한국 소설의 경우 1950년대에 시대적, 역사적 상황에 직면한 지식인의 삶의 방법에 주목하였고 60년대는 소시민의 삶과 의식이 관심이었고, 70년대는 ‘불행한 여자, 근로자, 영세민’을 주요 인물로 설정한 소설이 주류를 이루고 있어 마침내 ‘없는 자’라는 보다 포괄적인 개념 쪽으로 옮겨가게 된 것이다. 조남현, 『소설 원론』, 고려원, 1983, p.140.

¹⁴ 채훈, 『1920년대 한국작가연구』, 일지사, 1976, p.57.

¹⁵ 윤수영, 한국현대소설에 나타난 지식인상, 이화어문논집 제 2집, 1978, p.13.

겨오면서 빗어진 갈등을 제대로 수용하지 못한 채 황매천이 말한 ‘글 아는 사람 구실’에 해당되는 인간적 책임 내지 실존적 윤리의식이 밀받침되어야 함¹⁶에도 불구하고 방황하는 인물로 전락하고 만다. 그 근본적인 이유는 무엇일까. 바로 ‘가난’이라는 점일 것이다. 근대화 시대에 가난은, 옛 조선시대의 빈곤한 선비와는 달리 비난받을 만한 충분한 이유가 되고 있는 것이다. 근대사회는 경제적으로 자본주의를 원칙으로 하기 때문이다. 결국, 개인을 존중하는 사회이지만 “시러베 아들놈!”이라는 발언을 피해갈 길이 없는 것이다.

또 하나, 지식인과 근대화라는 점에서 파악할 때 지식인은 급변하는 사회에 문화의 선도자로서의 역할을 수행하여야 할 것이다. 또한 사회의 문제점을 부단히 제시해 주어야 하는 역할까지 담당하고 있다고 할 수 있으므로 그들은 항상 내면적 갈등의 존재일 수밖에 없다 하겠다. 다시 말해 「빈처」는 근대적 과 봉건적 가치가 혼종되어 있는 식민지현실을 지식인의 시각으로 솔직하게 묘사하고 있다. 작가는 전통과 근대 사이에 위치하고 있고, 이러한 자리는 서구적 근대(계몽주의)도 봉건적 관습도 받아들이지 못하는 딜레마를 진솔하게 들어내고 있다.

(다) “흥, 또 못 알아듣는군. 묻는 내가 그르지, 마누라야 그런 말을 알 수 있겠소? 내가 설명을 해드리지. 자세히 들어요. 내게 술을 권하는 것은, 화중도 아니고, 하이칼라도 아니요, 이 사회란 것이 내게 술을 권한다오. 이 조선 사회란 것이, 내게 술을 권한다오. 알았소? 팔자가 좋아서 조선에 태어났지, 딴 나라에 났더면 술이나 얻어먹을 수 있나……”

- 「술 권하는 사회」 p. 66.

「술 권하는 사회」는 제목 자체에서 느낄 수 있는 것처럼 <이 사회에서 할 것은 주정꾼 노릇 밖에 없다>는 사회 비판이 그려져 있다. 특히, 지식인이 울분을 삼켜야 하는 이유를 일제에 나라를 빼앗긴 분노, 독립운동이나 사회 개혁 운동에 능동적으로 대처하지 못하는 지식인들의 분열상과 무력감으로 분석¹⁷할 수 있으며, 일제 치하의 지식인이 보여주는 특징을 보수적 성격, 소극적 성격, 현실 도피적 태도로 분류할 수 있다. 그러한 지식인이 식민 상황이라는 현실에서 도피하고 역사를 관조할 수밖에 없었음을 선명하게 보여주는 것으로 보인다.

(라) “막벌이꾼한테 시집을 갈 것이지, 누가 내게 시집을 오랬소! 저 따위가 예술가의 처가 다 뭐야!”- 「빈처」 p. 43.

아내에게 가난으로 시달리게 만드는 예술가 남편은 차라리 막벌이꾼보다도 무력한 자신의 처지를 무의식적으로 한탄하고 있는 것이다. 그리고 소설의 말미에 있어서 “아아, 나에게 위안을 주고 원조를 주는 천사여!”를 마음속으로 말하며 아내를 껴안는 모습에서 지식인의 모습이 울분과 무력감 속에서 결국 벗어나지 못하는 상황으로 결집되어 작가가 보여주고자 한 설정일 것이다. 그것은 마치 뫼비우스의 띠(mobius strip)에 한없이 갇혀있는 지식인의 형상을 상상하게끔 만든다. 더 나아가 그 주인공의 삶은 현실과 180도 틀어진 방향을 설정해 놓고 내면으로 끝없이 파고들어가고 만다.

(마) “되지못한 명예 싸움, 쓸데없는 지위 다툼, 내가 옳으니 네가 그르니, 내 권리가 적으니…… 밤낮으로 서로 찢고 뜯고 하지. 그러니 무슨 일이 되겠소? 무슨 사업을 하겠소? 회뿐이 아니지, 회사이고 조합이고……. 우리 조선 놈들이 조직한 사회는 다 그 조각이지. 이런 사회에서 무슨 일을 한단 말이오? 하려는 놈이 어리석은 놈이야. 적이 정신이 바루 박힌 놈은, 피를 토하고, 죽을 수밖에 없지, 그렇지 않으면, 술밖에 먹을 게 도무지 없지. 나도 전자에는 무엇을 좀 해 보겠다고, 애도 써 보았어. 그것이 모두 수표야. 내가 어리석은 놈이었지, 내가 술을 먹고 싶어 먹는 게 아니야. (중간 생략) 그저 이 사회에서 할 것은, 주정꾼 노릇밖에 없어……”

¹⁶ 염무웅, 『민중시대의 문학』, 창작과 비평사, 1984, p.81.

¹⁷ 박희섭, 현진건문학의 사회학적 배경, 『현진건연구』 새문사, 1981, II - p.101.

- 「술 권하는 사회」 p. 66, 67.

지식인들은 일제에 유린된 조국의 미래에 대한 책임감이 있었다. 이 책임감으로 인하여 생긴 고민은 심각한 갈등과 문제성을 내포하고 있다. 조국의 미래를 바꾸어보려고 노력을 하려는 심정은 있었겠지만 위의 표현을 보면 변화될만한 효과를 거두기에는 근본적으로 문제에 부딪히게 된다. 그것은 조선 놈들이라 칭한 위정자들은 위와 같은 자리에서도 명예욕과 권력욕을 앞세우고 민족 운동을 진척시킬 수 없게 만들고 있기 때문이다. 적은 외부에만 있는 것이 아니라 내부에도 있었던 것이다. 이와 같이 이중고에 시달리는 지식인의 고민이 이러한 상황에서부터 시작된다고 볼 수 있다. 이것은 역사적으로 짚어 볼 때, 비슷한 맥락의 예로 일제의 민족분열정책이 한몫했음을 알 수 있다. 일제가 식민지 통치를 효과적으로 수행하기 위해 민족 내부에 다양한 세력의 분열을 시도했던 것이다. 이것은 바로 새로운 친일파 양성정책이라고 볼 수 있다. 결과적으로 사회의 여러 분야마다의 조직에서 친일파가 증가하면서 내일의 동지가 아닌 내부의 적이 생겨나게 되었다.

결국, 빙허의 작품 속에서 가장 두드러지게 나타나는 것은 울분과 무력감 속에서 고뇌와 방향을 벗어날 수 없는 지식인의 모습이고, 지식인이 가난하고 술과 기생에 빠져야 하는 식민지사회의 모순을 여실히 드러내고 있다. 또 한 지식인들이 고뇌하는 근본 원인은 개인의 문제이기에 앞서서 건전하지 못한 사회와 정치 상황에 의해서 비롯된 것이라 할 수도 있겠다. 그리고 일제 치하라는 상황이었음에도 불구하고 조선민족의 내부적 요인 “우리 조선 놈들이 조직한 사회는 다 그 조직이지”와 같은 일방적으로 몰아붙인 점은 독자에게 씁쓸함을 높아 주는 부분이면서 동시에 작가의 시각을 좀 더 생각해 볼 여지를 남겨둔다.

2.2. 전통적인 여성상

빙허의 「빈처」와 「술 권하는 사회」 작품 속에 등장하는 여인들의 성격을 살펴보면 마치 전통적인 여성상을 찾아보는 시간처럼 느껴짐이라 해도 틀린 말이 아닐 것이라 생각한다. 「빈처」는 제목이 암시하듯 당시의 가난한 현실이 문제 상황으로 설정되어 있다. 여기에서는 경제적으로 무능한 무명작가의 아내를 모델로 가난 속에서도 인내하며 남편을 장래의 기다림 속에서 살아간다.¹⁸ 이와 같이 ‘아내’는 매우 긍정적인 인물로 나타나 있다. 18 세에 16 세의 남편을 맞이했던 이 여인은 한 번도 남편 덕에 호강해 본 일이 없다. 연하의 남편은 결혼 직후 외국으로 떠돌아다니다가 2년 전에 귀국하여 돈벌이는커녕 오히려 집안의 생계를 아내에게 떠맡겨 온 것이다. 집은 물론 세간도 처가에서 장만해 온 것일뿐더러, 번번이 처가에서 눈치를 보아가며 얻어온 것으로 생활하는데, 그도 더 이상 힘들게 되자 아내는 혼수를 처분하게 된다. 때때로 “저 따위가 예술가 처가 다 뭐야!”라는 무시와 모욕을 당하기도 한다.

(바)“나도 어서 출세를 하여 비단신 한 켤레쯤은 사 주게 되었으면 좋으련만…….”

안해가 이런 말을 듣기는 참 처음이다.

“네에?”

안해는 제 귀를 못 믿어 하는 듯이 의아한 눈으로 나를 보더니 얼굴에 살짝 열기가 오르며,

“얼마 안 되어 그렇게 될 것이야요.”라고 힘있게 말하였다.

“정말 그럴 것 같소?”

나도 약간 흥분하여 반문하였다.

“그러면요, 그렇고 말고요.”

아즉 아모도 인정해 주지 않은 무명 작가인 나를 다만 저 하나가 깊이깊이 인정해 준다.

그렇길래 그 강한 물질에 대한 본능적 욕구도 참아가며 오늘날까지 몹시 눈살을 찌푸리지 아니하고 나를 도와준 것이다.

¹⁸ 최예열, 「현진건 단편소설에 나타난 작가의식 연구」, 대전대학교 대학원, 1993 참고.

- 「빈처」 p. 55, 56.

‘아내’는 남편이 무엇인가 보람된 일을 하고 있다는 믿음으로 힘겨운 현실을 참아낸다. 또한 남편에게 끊임없는 격려와 확신을 준다. 그 누구도 인정해 주지 않는 남편을 아내의 말에 힘을 주어가며 인정해 주기까지 한다. 한국 전통 가치관을 간직하는 아내였기에 이와 같은 남편에 대한 믿음이 품어져 나왔을 것이라 본다. 전통적인 가치관을 지닌 여성은 단순히 빈곤함과 정신적 불안감을 참는다는 것으로 머무르는 것이 아니라, 자기희생을 동반한 존재였을 것이다. 현실적으로 남편의 장래는 그리 밝지 못하다. 그럼에도 남편의 장래를 밝게 비추어 주는 이가 바로 아내이다.

이처럼 「빈처」는 본능적인 물욕까지 억눌러 가며 타자의 성취만을 빌어주는 헌신적 사랑의 양상을 형상화함으로써 자기희생에 바탕을 둔 인간상을 보여주고 있는 것이다.¹⁹ 일제강점기라는 역사적으로 혼란한 시대를 맞이하여 여성이 집을 나가 새 살림을 차린다는 것도 만만치 않았을 것이다. 그렇다고 독자는 「빈처」 작품의 흐름상 이에 치우친 어긋난 생각으로 접근하지는 않을 것이다. 전통적인 여성상으로 형상화되어지는 「빈처」의 아내를 긍정적인 시선을 바라보아야 작품을 음미할 수 있을 것이다.

「술 권하는 사회」에서의 ‘아내’는 남편의 모습을 관찰하고 있지만 남편의 행동과 사고에 대한 접근은 철저히 차단되어 있는 ‘무지한’ 인물이다. 그리고 한국의 전통적인 여성상이라고 할 수 있는 순종적이며 인내할 줄 아는 여인의 전형적인 모습이 그대로 작품 속에서 녹아들어 있다. 김우중은 ‘남편의 경제적 무능력을 참아 가며, 믿음으로 가난의 고통을 이겨 나가는 아내의 모습은 전통적인 한국여성의 미덕’이라고 서술하고 있다.²⁰ 여기서의 ‘아내’도 남편의 성공을 믿고 헌신하는 여성이다. 남편은 사회를 조소하고 한탄하며, 그것을 아내에게서 위로받지 못하자, 그녀를 무시하고 화를 내기도 한다. 그러나 ‘아내’는 남편을 탓하기 보다는 자기가 이해하지도 못하는 사회의 탓으로 돌릴 만큼 남편에게 순종적이다.

(스) “가 버렸구면, 가 버렸어!”

그 구두 소리를 영구히 아니 잃으려는 것처럼 귀를 기울이고 있는 안혜는 모든 것을 잃었다 하는 듯이 부르짖었다. 그 소리가 사라짐과 함께 자기의 마음도 사라지고, 정신도 사라진 듯하였다. 심신이 텅 비어진 듯하였다. 그의 눈은 하염없이 검은 밤 안개를 물끄러미 바라보고 있다. 그 사회란 독한 꼴을 그려보는 것같이.

이 쓸쓸한 새벽 바람이 싸늘하게 가슴에 부딪힌다. 그 부딪히는 서늘에 잠 못 자고 피곤한 몸이 부서질 듯이 지극하였다.

죽은 사람에게뿐, 볼 수 있는 해쓱한 얼굴이 경련적으로 떨며 절망한 어조로 소근거렸다.

“그 몹쓸 사회가, 왜 술을 권하는고!”

- 「술 권하는 사회」 p. 69.

작가는 이 작품의 결말을 통해 ‘아내’의 무식함과 지식인의 고뇌만을 말하려 하는 것만 아닌 것이라 본다. 작품을 접하고 나면, 홀로 남은 ‘아내’의 모습은 측은함을 불러일으킨다. ‘아내’의 모습을 묘사한 작가의 의도는 어찌면 ‘아내’는 교육의 기회를 얻지 못하여 ‘사회’라는 말을 이해하지 못하지만, 괴로워하는 남편을 위로해 주지 못하는 자신을 자책하고 후회하는 소박한 여성의 일면을 보여주기 위해서라고 해석하고자 한다.

결론적으로, 빙허의 두 단편 「빈처」와 「술 권하는 사회」에서 드러나는 여성상을 보면, ‘아내’는 모두 전통적 가문에서 태어나 지식인 남편을 둔 여성으로 남편에 대한 헌신적 사랑을 아끼지 않는다. 이를 통해 본 ‘아내’의 모습은 단순히 살림만 잘하는 구식여성이 아닌, 전통적 미덕과 적극적 태도를 지닌 긍정적 여인상이라 할 수 있다.

¹⁹ 한점돌, 『한국 현대소설의 형이상학』, 새미, 1997. p.130.

²⁰ 김우중, 「빈처」의 분석적 연구, 신동욱 저, 『현진건 연구』, 새문사, 1981 참고.

3. 하층민의 고통

현진건의 초기작품 이후 발표된 단편들의 주된 테마는 식민지 국민으로 살아가는 가난한 민중에 대한 관심에서 비롯된다. 현진건은 가난하고, 무지하며, 학대받는 사람들을 작품에 형상화하였다²¹. 즉 평민층이나 노무자 층의 생활상을 통해 삶의 아픔을 그려내고 있다.

「운수 좋은 날 (1924)」과 이후 발표된 「불 (1925)」, 「사립정신 병원장 (1926)」, 「고향 (1926)」 등의 등장인물은 성적인 폭력과 학대에 시달리는 소녀, 품팔이 노동자, 고향을 잃고 떠도는 유랑민 등 한결같이 민족적 비극과 고난을 표상하는 빈민들이 등장한다. 그들에게는 가난에 시달리느라 인간으로서의 삶을 제대로 누리지 못하고 있다는 공통점이 있다. 빙허는 이들의 모진 삶을 통해서 시대의 아픔을 토로하고 있으며, 좀더 짙은 사회적 의식을 가지고 식민지의 고난을 형상화하려 했다. 3장에서 「운수 좋은 날」과 「고향」을 분석하고자 한다.

3.1. 하층민의 궁핍상

「운수 좋은 날」은 소시민적 지식인의 내면 풍경을 그려낸 「빈처」와는 달리 하층민의 곤궁한 생활 현장을 문제로 삼고 있다. 이 작품에서부터 작가가 작품 서술에 삼인칭 시점을 도입했다는 것은 현실 문제에 대한 객관적인 접근을 위해 기법적인 배려를 보여준다. 그리고 이 작품이 가난한 인력거꾼의 어려운 일간 생활을 묘사한다는 점은 빙허의 문학 관심이 그만큼 민족의 어려운 현실에 집중되어 있음을 말해 주는 것이다.²²

「운수 좋은 날」의 ‘김침지’는 가난한 인력거꾼이다. 그는 하루벌이 생활을 하는 처지로 그의 어려운 생활은 작품에 다음과 같이 나타나 있다.

(ㄱ) "그의 아내가 기침으로 쿨룩거리기는 달포가 넘었다. 조밥도 굽기를 먹다시피 하는 형편이니 물론 약 한 첩 써본 일이 없다. 병이 이도록 심해지기는 열흘 전에 조밥을 먹고 체한 때문이다. 그때도 김침지가 오래간만에 돈을 얻어서 좀살 한 되와 나무 한 단을 사다 주었더니 김침지의 말에 의지하면 그 오라질 년이 천방지축으로 남비에 대고 끓였다. 마음은 급하고 불길은 달지 않아 채 익지도 않은 것을 그 오라질 년이 숟가락을 그 만두고 손으로 움켜서 두 뺨에 주먹덩이 같은 혹이 불거지도록 노가 빼앗을 뜻이 처박 질하더니만 그날 저녁부터 가슴이 땅긴다. 배가 켕긴다고 눈을 홉뜨고 지랄병을 하였다."

「운수 좋은 날」 p.123

‘김침지’가 처해 있는 궁핍한 현실은 ‘조밥도 굽기를 밥 먹다 시피 하는’, 생존을 위한 최소한의 먹거리 확보도 어려운 절대적 빈곤선 이하의 현실이다. 여기서 보여지는 ‘김침지’의 빈곤은 ‘김침지’ 개인의 문제라기 보다 당시의 전형적인 인물의 모습으로까지 확대 해석이 가능하다. 1920년대는 경제공황으로 인한 일제의 산미증식계획과 회사령철폐로 조선경제가 일본에 귀속되어 있는 상황 이었고 일제의 가혹한 식민지 농민수탈로 인해 수많은 농민들이 화전민으로 전락하거나 만주 등지로 이주하고 다수는 광산노동자가 되거나 도시빈민이 되었다. 농민들은 토지를 빼앗기고, 끼니를 이을 수 없게 되었다. ‘김침지’와 같은 도시빈민들은 세궁민, 또는 토막민으로 불리며 하루하루를 연명하고 있는 실정²³ 이었다. 다시 말해, 이는

²¹ 「운수 좋은 날」 (1924)과 이후에 발표되는 「불」 (1925), 「사립정신 병원장」 (1926), 「정조와 약가」 (1929), 「고향」 (1926)등이 있다.

²² 권영민, 앞의 책, p.216.

²³ 강만길, 『일제시대 빈민생활사연구』, 창작사, 1987, p.10.

일제의 식민지 수탈정책으로 인한 빈곤을 드러낸 것이라고 볼 수 있다. 여기에서 현진건이 사회와 현실에 대해 깊이 인식하고, 문제를 찾아 현실감 있게 표현한 리얼리즘적 작가라는 사실도 같이 드러나고 있다.

(ㄷ) “오늘은 나가지 말아요. 제발 덕분에 집에 붙어 있어요. 내가 이렇게 아픈데...”
라고 모기 소리같이 중얼거리고 숨을 걸그렁걸그렁 하였다. 그때에 김침지는 대수롭지 않은 듯이
“얹다 젠장맛을 년, 별 빌어 먹을 소리를 다 하네. 맛 붙들고 앉았으면 누가 먹여 살릴 줄 알아?”
아내의 불 멘 소리로 ‘나가지 말라’는 부탁을 하고 있는데도, 김침지는 돈을 벌기 위해 뛰쳐나올 수밖에 없다. 극한 빈곤의 상황 속에서 일하지 않으면 굶어죽을 수밖에 없기에 아픈 아내를 집에 두고 가야하는 어쩔 수 없는 상황인 것이다.

집을 나온 이후로 김침지는 그날따라 운수가 좋아 평소 보다 많은 돈을 벌게 되지만 알지 못한 불길한 예감을 갖게 된다. 독자들도 그러한 상황 속의 행운이란 그 행운에 못지않은 불행도 같이 따라올지 모른다는 불안감을 가지게 된다. 인력거꾼 김 침지가 의외로 운이 좋아서 돈을 많이 벌게 되었고, 그리고 그 돈 갖고 아내에게 설렁탕도 사다줄 수 있게 되었다. 그러나 이 소설은 오히려 상황을 혼란에 빠뜨리고 있다. 김침지에게는 돈이 생겼지만, 그 돈을 쓸 곳이 없어져 버린다. 그의 아내는 설렁탕을 먹기도 전에 죽고 말았다. 바로 여기서 이 소설의 반어적인 특성이 드러난다.²⁴

(ㅎ) “설렁탕을 사다놓았는데 왜 먹지를 못하니, 왜 먹지를 못하니 …… 괴상하게도 오늘은! 운수가 좋더니만…….”²⁵

「운수 좋은 날」 p.129

아내의 죽음 앞에서 그는 그런 행운이 자신의 것이 아니었다는 것을 깨닫고 있다. 이런 모순적인 삶은 식민지하 도시 하층민의 생활상이다. 현진건은 당대 지식인으로서 비참한 민중들의 삶을 아이러니를 통해 포착하고 있다. 처음부터 김침지의 행운이나 불행이 부각된다거나 아니면 김침지의 행운이 작품의 결말까지 아무런 변동 없이 이어진다면 당대 삶을 포착하는데 총체성을 획득하기 어려울 것이지만 이 처럼 아이러니를 통해 사회모순의 현실성을 획득하고 있다. 현진건에 이르러 아이러니는 제 역할을 확실히 수행했으며 아이러니를 통한 심리적 리얼리티와 당대의 사회 모순을 파헤치고 있다.

3.2. 농촌 황폐화와 방랑

「고향」은 일제의 경제적 수탈로 인한 피폐함과 뿌리 뽑힌 유랑민의 삶을 가장 직접적으로 그린 작품이다. 이 소설은 1926년 조선일보에 「그의 얼굴」이라는 제목을 달고 발표되었다가, 같은 해에 출간된 단편집 「조선의 얼굴」에서 「고향」이라는 제목으로 바뀌어 실렸다²⁶. 이 작품에는 일제가 토지조사령을 통해 농토를 몰수함으로써 고향을 떠나 유랑하게 된 사람들이 등장한다. 이들은 농토만을 빼앗긴 것이 아니라 고향마저 잃고 사랑도 저버리게 된다. 그러므로 고향은 식민통치하에 한국 사회가 겪고 있던 경제적인 빈약 상황을 펼쳐 놓고 있다²⁷. 작품의 서두는 당대 식민 상황을 암시적으로 드러내 주는 묘사로 시작된다.

²⁴ 권영민, 앞의 책, p.217.

²⁵ 현진건, 앞의 책, p.203.

²⁶ 李嘉遠의 앞의 논문 p.20.

²⁷ 권영민, 앞의 책 p.219.

“두루마리 격으로 기모노를 둘렀고, 그 안에서 옥양목 저고리가 내어 보이며, 아랫도리엔 중국식 바지를 입었다. 그것은 그네들이 흔히 입는 유지 모양으로 번질번질한 암갈색 피륙으로 지은 것이었다. 그리고 발은 갑발을 하였는데 짚신을 신었고, 고부 가리로 깎은 머리엔 모자도 쓰지 않았다. 우연히 이따금 기묘한 모임을 꾸미는 것이었다.…(중략)… 그는 동양 삼국 옷을 한 몸에 감은 보람이 있어 일본말도 곧잘 철철 대이거니와 중국말에도 그리 서툴지 않은 모양이었다.”²⁸

「고향 p.191」

주인공의 삶을 상징적으로 가장 잘 보여주는 것은 옷이다. 주인공의 옷차림은 한국, 중국, 일본의 배합된 스타일로, 그 어느 땅에도 뿌리를 내리지 못한 채 여기저기 비참하게 전전하는 떠돌이의 삶²⁹인 것이다. 그 자리엔 ‘나’와 ‘그’를 비롯하여 일본인, 중국인 등 동양 삼국인이 모두 앉아 있었는데, 이것은 19세기 말 이래 한국에 대한 보호를 구실로 침략을 자행해 온 주변 강대국, 특히 한국을 식민지화한 일제의 침략을 효과적으로 암시 하고 있다. 또한 동양 삼국인이 한 차이에 함께 타고 있는 공교로운 장면 역시 시대인식을 밀받침 해주고 있다.

‘그’의 신세타령을 통해 서술자는 일제의 식민지화 뒤에 따른 경제적 수탈 정책의 실상과 그러한 정책이 한국 민중에게 어떤 영향을 끼쳤는지 서술하고 있다. 주인공이 시골에서 농사를 짓다가 일본인의 의해 쫓겨나는 경위는 다음과 같다.

“그러자 그의 신세타령의 실마리는 풀려 나왔다. 그의 고향은 대구에서 멀지 않은 K군 H란 외따른 동리였다. 한 백 호 남짓한 그곳 주민은 전부가 역둔토를 파먹고 살았는데,…(중략)…그러므로, 넉넉지는 못할망정 평화로운 농촌으로 남부럽지 않게 지낼 수 있었다. 그러나, 세상이 뒤바뀌자 그 땅은 전부가 동양척식회사의 소유에 들어가고 말았다. 직접으로 회사에 소작료를 바치거나 되었으면 그래도 나으련만, 소위 중간 소작인이라던 것이 생겨나서 저는 손에 흙 한번 만져보지도 않고 동척엔 소작인 노릇을 하며, 실작인에겐 지주 행세를 하게 되었다.…(중략)…남부여대하고 타처로 유리하는 사람만 늘고, 동이는 점점 쇠진해 갔다.”³⁰

「고향 p.193-4」

일제의 수탈에 의한 조선 농민의 궁핍화는 자작농의 감소와 함께 소작농의 감소를 가져왔고 이들 소작농은 50~60%에 이르는 소작료를 지불하고 나면 기아상태를 면할 수가 없었던 것이다³¹. 즉, 주인공은 토지를 동향 척식회사에 빼앗기고 간도로 건너간다. 이와 관련하여 대표적인 수탈론자로 꼽히는 신용하(愼鏞廈) 서울대학교 교수는 실증적인 자료로 토지조사사업의 비근대성 및 침략적 성격을 주장하고 있다³². 그는 “일제가 토지조사사업을 통해 전국 농경지의 약 58%, 전국 임야의 약 59.1%, 종합적으로 전국 토지의 약 50.4%를 자본의 지출이 전혀 없는 식민지 강점의 무력과 권력에 의거하여 무상으로 약탈했다”는 것을 밝힌다. 이러한 시대적 배경 속에서 ‘그’는 고향을 떠나 서간도로 이주 생활을 하던 도중 아버지가 병을 얻어 돌아가신 후 ‘그’의 어머니마저 영양 부족한 몸과 심한 노동 탓으로 죽고 만다.

²⁸ 현진건, 앞의 책, p.191.

²⁹ 한상무, 『현진건 연구』, 북스힐, 2003, p.91.

³⁰ 현진건, 앞의 책, pp.193~194.

³¹ 홍이섭, 『한국현대사』, 신구문화사, 1969, p.48.

³² 신용하, 「식민지 근대화론 재정립 시도에 대하여」, 『창적과 비평』 제 89 호, 1997 년 겨울호 참조.

“모친 걱정 돌아갔구나, 돌아가실 때 흰 죽 한 모금 못 자셨구나.”³³

「고향 p.195」

‘그’는 다시 일본으로 건너가 탄광과 철공장을 전전하며 고통을 겪다가, 결국은 고향이 그리워 고향으로 돌아왔지만, 이미 고향은 폐촌이 된 지 오래였다. 그의 고향은 집도 없고 사람도 없고 개 한 마리 얼씬거리지 않는 폐촌이 된 지 오래였다. 돌아오는 길에 예전에 혼인 말이 있었지만 가난 때문에 대구 유곽에 팔려가 갖은 고생만 겪다가 몹쓸 병이 들고 나이가 들어 돌아온, 지금은 일본인 집에서 아이를 보고 있는 ‘그녀’를 만나게 된다.

‘그’가 고향을 떠날 수밖에 없었던 것도, ‘그녀’가 유곽으로 팔려 갈 수밖에 없었던 것도 당시 그들이 해결할 수 없었던 ‘밥(빈곤)’ 때문이다. 그러나 그들의 ‘밥’ 문제는 어디를 가나 쉽게 해결되지 않고 그들의 삶은 더욱 더 비참한 삶으로 하강할 뿐이다. ‘그’와 ‘그녀’의 삶을 통해서 볼 때 그 원인은 바로 일제 식민지 현실로 빚어진 궁핍에 있었다. ‘그’의 삶의 역정은, 일제의 가혹한 식민지 수탈 정책의, 가장 크고 직접적인 피해 계급인 한국 농민이 밟아야 했던 전형적인 삶의 역정이 아닐 수 없다. 결국, 작가는 당대 농민의 전형에 근접한 ‘그’라는 주요 인물을 통해 삼국의 옷을 걸쳐가며 빈곤에서 벗어나 풍요로운 생활을 바라는 개인의 욕망이 좌절되면서 겪게 되는 하층민의 처절한 유랑 모습을 제시하고 있다.

4. 결론

현진건은 식민지체제 식민지체제에 순응하지 않은 드문 작가들 중 한 사람이라는 점에서 주목받는 작가이다. 그의 작품에서 식민지 현실의 문제와 아울러 인간본질의 탐구에 관하여 작가적 노력을 보이고 있다. 그의 소설적 관심과 기법의 특성을 가장 잘 보여주는 작품으로 「술 권하는 사회」, 「빈처」, 「운수 좋은 날」 와 「고향」 을 들 수 있다. 「빈처」와 「술 권하는 사회」는 주관적 내면성의 추구하고 식민지 시대 지식인의 고뇌를 보여주고 있다면 반면에, 「운수 좋은 날」 와 「고향」은 객관적 외부 식민현실의 실재성에 더 큰 관심을 두고 있으며 노동자의 고통을 그려내고 있다고 할 것이다. 본 논문에서는 현진건의 초기 단편을 통해 그의 소설에 나타나는 식민지시대의 테마를 고찰하고자 했다. 그러한 목적으로 식민지시대의 상황을 염두에 두어 식민지 수탈론에 근거하여 현진건의 초기작 「빈처」와 「술 권하는 사회」에서 공통적으로 드러나는 고뇌하는 지식인상을 작품 분석을 통해 살펴보았고 초기작품 이후 발표된 「운수 좋은 날」과 「고향」에서의 하층민의 궁핍상과 농촌 황폐화와 방랑을 살펴보았다.

현진건 소설 속에 등장하는 지식인의 삶의 양상은 1920년대 한국 지식인이 보여주는 좌절, 실의, 자학, 고민, 갈등을 수용하고 고뇌하는 모습을 나타내고 있다. 그것은 식민지 통치하에 있던 조선이 민족적 주권을 상실해서 오는 불행으로 인한 상실감이 반영되었음을 알 수 있다. 일제의 민족말살정책이 시작되면서부터 생긴 상실감으로부터 유발된 것이다.

단편 「빈처」와 「술 권하는 사회」에서 가장 두드러지게 나타나는 것은 울분과 무력감 속에서 고뇌와 방황을 벗어나지 못하는 지식인의 모습이고, 지식인이 가난하고 술과 기생에 빠져야 하는 식민지 사회의 모순을 여실히 드러내고 있다. 또한 지식인들이 고뇌하는 근본 원인은 개인의 문제이기 이전에 앞서서 건전하지 못한 사회와 정치 상황에 의해서 비롯된 것이라 할 수도 있겠다. 또한 작품에 등장하는 여성인물을 보면 현실적 사랑을 아끼지 않는 긍정적 여인상을 보여준다.

단편 「운수 좋은 날 (1924)」과 「고향(1926)」의 등장인물은 성적인 폭력과 학대에 시달리는 소녀, 품팔이 노동자, 고향을 잃고 떠도는 유랑민 등 한결같이 민족적 비극과 고난을 표상하는 빈민들이 등장한다. 그들에게는 가난에 시달리느라 인간으로서의 삶을 제대로 누리지 못하고 있다는 공통점이 있다. 빙허는 이들의 모진 삶을 통해서 시대의 아픔을 토로하고 있으며, 좀더 짙은 사회적 의식을 가지고 식

³³ 현진건, 앞의 책, p.195.

민지의 고난을 형상화하려 했다. 일제가 토지조사를 통해 농토를 몰수함으로써 고향을 떠나 유랑하게 된 사람들이 등장한다. 이들은 농토만을 빼앗긴 것이 아니라 고향마저 잃고 사랑도 저버리게 된다. 식민지 시대의 한국 사회가 처해 있던 경제적인 빈곤 상황을 펼쳐 놓고 있는 것이다.

참고문헌

1. 현진건, 『현진건 문학전집 1』, 국학자료원, 2004.
2. 강애숙, 「현진건 단편소설의 인물 연구」, 한양대학교 대학원, 1987.
3. 강만길, 『일제시대 빈민생활사연구』, 창작사, 1987.
4. 권영민, 「한국현대문학사 1」, 민음사, 2002.
5. 김기진, 「1월 창작계 총평」, 개벽 56호, 1925.
6. 김동인, 「조선근대소설고」, 사상계 3권 11호, 1955.
7. 김우종, 「빈처」의 분석적 연구, 신동욱 저, 『현진건 연구』, 새문사, 1981.
8. 박종화, 「문단의 일년을 추억해야」, 개벽 31호, 1922.
9. 박희섭, 현진건문학의 사회학적 배경, 『현진건연구』 새문사, 1981, II.
10. 신용하, 「식민지 근대화론 재정립 시도에 대하여」, 『창작과 비평』 제 89호, 1997.
11. 조남현, 『韓國知識人小說研究』 일지사, 1999.
12. 조남현, 『소설 원론』, 고려원, 1983.
13. 채훈, 『1920년대 한국작가연구』, 일지사, 1976.
14. 최예열, 「현진건 단편소설에 나타난 작가의식 연구」, 대전대학교 대학원, 1993.
15. 염무웅, 『민중시대의 문학』, 창작과 비평사, 1984.
16. 염상섭, 「올해의 소설계」, 개벽 42호, 1923.
17. 윤수영, 한국현대소설에 나타난 지식인상, 이화어문논집 제 2집, 1978.
18. 李嘉遠, 「현진건의 문학적 특질과 가치에 관한 연구」, 명지대학교 석사학위논문, 1998.
19. 이익상, 「빙허군의 빈처와 목성군의 그날밤을 읽은 인상」, 개벽 11호, 1921.
20. 한점돌, 『한국 현대소설의 형이상학』, 새미, 1997.

21. 한상무, 『현진건 연구』, 북스힐, 2003.
22. 홍이섭, 『한국현대사』, 신구문화사, 1969.
23. 황석우, 「희생화와 신시를 읽고」, 개벽 6 호, 1920.